

KKN UNTAG Surabaya: Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi Siswa Program Kampus Mengajar Angkatan 4

Gambar 1. Anisah Puteri Djatmiko (Mahasiswi UNTAG) dan siswa SMP TERPADU AL-MUBAROKAH PORONG

Program Kampus Mengajar merupakan salah satu bentuk program kegiatan dari Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang merupakan program Kemendikbud berupa asistensi mengajar untuk memberdayakan mahasiswa dalam membantu proses pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Dasar (SD) pada berbagai desa/kota seluruh Indonesia.

Program ini banyak diminati oleh mahasiswa karena beragam keuntungan mulai dari pencapaian lebih baik untuk bernalar kritis, terampil, bekerjasama dan mandiri. Bahkan mahasiswa mendapatkan Bantuan Biaya Hidup dan Bantuan Uang pendidikan yang bisa membantu mereka meringankan ekonomi di proses perkuliahan.

Penulis yang lolos seleksi tahap administrasi, tahap tes, dan pengumuman diterima di sekolah penempatan akan mendapatkan DPL pula atau Dosen Pembimbing Lapangan.

Gambar 2. Fun-Math

Gambar 4. Siswa di sekolah mengadministrasikan buku bersama tim Kampus Mengajar 4

Pelaksanaan Kampus Mengajar di SMP Terpadu Al-Mubarakah Porong didampingi pula oleh Ibu apt. Dewi Perwito Sari, M.Farm sebagai Dosen Pendamping Lapangan yang bersistemkan otomatis oleh Pusat penyelenggara Program Kampus Merdeka. Sebagai Mahasiswa penugasan selama 6 bulan saya menemukan temuan masalah pada observasi awal sekolah.

Salah satunya adalah Tidak tersedianya perpustakaan di sekolah, Penulis dan kelompok membuat projek kegiatan POJOK BACA sebagai fasilitas untuk membuat siswa termotivasi membaca dan senang dengan kegiatan Literasi. Adapun koleksi yang kami upayakan meskipun masih sedikit yaitu di koleksi buku komik, novel, informasi, dan buku untuk mengenal diri.